

NORMATIV-HUQUQIY HUJJATLAR LOYIHALARI MUHOKAMASINI O‘TKAZISH TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Sherov Quvondiq Polvonnazarovich

Toshkent davlat yuridik universiteti mustaqil izlanuvchisi

e-mail: quvondiq1191@gmail.com

tel.: 91 430 20 24

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8188310>

ANNOTATSIYA: Muallif ushbu maqolada normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasini o‘tkazish bo‘yicha amaldagi qonunchilikni tahlil qilishga harakat qilgan va qonunchilikdagi mavjud bo‘shliqlarni bartaraf etish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqqan.

Kalit so‘zlar: normativ-huquqiy hujjat, muhokama, taklif, onlayn, konferensiya, seminar, portal.

Fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishdagi ishtirokining barcha shakllari ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lib, bu jamiyat uchun muhim o‘zgarishlarda namoyon bo‘ladi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari jamoatchilik muhokamasi instituti jamiyat va davlat o‘rtasidagi konstruktiv munosabatlarning muhim ko‘rsatkichidir. Jamoatchilik muhokamasi jamoatchilik fikrini ifoda etishning, fuqarolarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirokining samarali shakli [1] hisoblanadi. Shu tufayli jamoatchilik muhokamasini takomillashtirish davlat hokimiyati organlari uchun ham katta ahamiyatga ega.

Jamoatchilik muhokamasi qonun ijodkorligi faoliyatini takomillashtirishga imkon beradi, jamoatchilik fikri hisobga olinishini ta‘minlaydi, shuningdek qonun chiqaruvchi organlar vakillarining qonun ijodkorligi jarayoniga subyektiv yondashish imkoniyatini minimallashtiradi.

Internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi fuqarolarning davlat ishlarini boshqarishda, jumladan, qonun ijodkorligi jarayonida ishtirok etish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirmoqda. Parlament va fuqarolar o‘rtasida onlayn muloqotning yo‘lga qo‘yilgani qonun loyihalari jamoatchilik muhokamalarini o‘tkazish, bunda fuqarolarning murojaatlarini elektron tarzda qabul qilish kabi institutini qayta ko‘rib chiqish zarurligini ko‘rsatmoqda [2].

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 9-moddasida jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari xalq muhokamasiga taqdim etilishi belgilangan. Ushbu qoida ijrosini ta‘minlash jarayonida jamoatchilik muhokamasi instituti shakllandi va rivojlanmoqda. Bunday muhokamalar huquqiy asoslarining takomillashuvi barobarida, qonun hujjatlarida uning shakllari, subyektlarini belgilashdagi farqlar va boshqa noaniqliklar ko‘zga tashlanmoqda. Mavjud kamchiliklarni bartaraf qilish bu boradagi amaliyot va qonun hujjatlarini uyg‘unlashtirish hamda jamoatchilik muhokamalarini tashkil etish va o‘tkazish tartibini yanada takomillashtirish zaruratini ayon qilmoqda [3].

“Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonunda [4] “Normativ-huquqiy hujjatlarning jamoatchilik muhokamasi” degan 24-modda kiritildi. Biroq, ushbu moddada normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining faqat onlayn muhokamasini o‘tkazish qoidalari belgilandi. Bundan ushbu moddaning mazmunini uning nomiga muvofiqlashtirish yoki uning aksini qilish zarurati ayon bo‘ladi.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihasining onlayn muhokamasida barcha fuqarolar ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lsa ham jamoatchilik muhokamasining onlayndan boshqa shakllarini inkor qilib bo'lmaydi. Bunday shakllar O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlangan qonun loyihalarining jamoatchilik muhokamasini o'tkazishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizomning 9-bandida ko'rsatilgan. Unga ko'ra, qonun loyihasining jamoatchilik muhokamasini o'tkazish quyidagi shakllarda tashkil etilishi mumkin:

majlislar, konferensiyalar, uchrashuvlar, seminarlar, davra suhbatlari va suhbatlar o'tkazish; bosma nashrlarda e'lon qilish, shuningdek, teleko'rsatuvlar va radioeshittirishlar tashkil etish; qonun loyihasini Internet jahon axborot tarmog'iga joylashtirish.

Milliy tadqiqotchilar qonun loyihalarining umumxalq muhokamasiga qo'yilishini xalqning xohish-irodasini to'la ifodalashga ko'maklashishi [5] va uni davlat boshqaruvidagi ishtirokining shakli sifatida [6] e'tirof etadilar. Ba'zi tadqiqotchilar umumxalq muhokamalarini ijtimoiy fikrni o'rganish [7], qonunchilik jarayonining prinsipi sifatida belgilashni [8] va mavjud me'yorlarni unifikatsiya qilish taklifini ilgari surganlar [9]. Biroq, hozirgacha umumxalq muhokamalariga qanday qonun loyihalari qo'yilishi, fuqarolardan kelib tushgan takliflarni umumlashtirish va boshqa dolzarb masalalar tadqiq etilmagan.

Bugungi kunda axborot texnologiyalari rivojlangan zamonda albatta jamoatchilik muhokamalarining onlayn shaklda tashkil etilishi katta samara berishi shubxasiz. Biroq, shuni ham ta'kidlash kerakki, muhokamalarning onlayn shaklda o'tkazilishida bir qator kamchiliklar mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan tasdiqlangan qonun loyihalarining jamoatchilik muhokamasini o'tkazishni tashkil etish tartibi to'g'risidagi Nizomning 9-bandida qonun loyihasini Internet jahon axborot tarmog'iga joylashtirish orqali muhokama qilish ham belgilangan. Biroq, Qonunchilik palatasining rasmiy veb-saytining "Muhokama etilayotgan qonun loyihalari" sahifasida qonun loyihalarini muhokamaga joylashtirish bo'yicha ishlar yetarli darajada tashkil qilinmagan. Palata saytida ohirgi marta joylashtirilgan qonun loyihasi 2021-yil 17-sentabrda joylashtirilgan bo'lib, qonun loyihasi muhokamasi yakunlari to'g'risida ma'lumot mavjud emas [10].

Shunga ko'ra, Palata rasmiy saytidagi "Muhokama etilayotgan qonun loyihalari" sahifasi faoliyatini qayta tashkil etish va muhokamalarni muntazam ravishda yo'lga qo'yish lozim. Ushbu zarurat qonun loyihalarining faqat regulation.gov.uz portalida emas, balki davlat organlarining rasmiy veb-saytlarida ham o'tkazish lozimligidan kelib chiqadi.

Xorijiy davlatlarda jamoatchilik muhokamalari maslahatlashishning ta'sirchan shakli bo'lib, deliberativ demokratiya o'zagi sifatida qaraladi [11]. Milliy tadqiqotchilar ham g'oyalarni birgalikda muhokama qilishni o'zaro ishonchning ortishi, axborot almashinuvi, axborot tizimining kengayishi va innovatsion rivojlanishning tamoyili hisoblashadi [12]. Shu jihatdan jamoatchilik muhokamalarini turli shakllarda, jumladan, barcha NHHlar va ularning loyihalari bo'yicha o'tkazishning huquqiy, nazariy va tashkiliy asoslari takomillashib bormoqda [13].

Jamoatchilik muhokamalarining barcha shakllari ham o'ziga xos afzalliklarga ega [14]. Misol uchun, onlayn muhokamalar fuqarolarning vaqtini tejashga xizmat qilsa, oflayn (davra suhbatlari, konferensiyalar, seminar va b.) muhokamalar muhokamalarning yuzma-yuz o'tkazilishi va samarali bo'lishini ta'minlaydi.

O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, jamoatchilik muhokamasi barcha ijtimoiy ahamiyatga ega masalalar bo'yicha o'tkaziladi. Biroq, ommaviy axborot vositalari va manbalardagi

ma'lumotlardan jamoatchilik muhokamalari, asosan, davlat organlari tomonidan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari bo'yicha onlayn o'tkazilayotgani ayon bo'ladi. Ushbu holatni mazkur muhokamalarni o'tkazish tartibga solinganligi bilan izohlash mumkin. Mavjud tajriba asosida jamoatchilik muhokamalarining boshqa shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi [15].

O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 12-apreldagi "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi O'RQ-474-son Qonunining 9-moddasida "Jamoatchilik muhokamasining tashkilotchisi jamoatchilik muhokamasiga kiritilayotgan masalalar, muhokamani o'tkazish muddati va tartibi to'g'risidagi axborotni oldindan e'lon qiladi. Bunda tashkilotchi o'z ixtiyoridagi, jamoatchilik muhokamasiga kiritilayotgan masalalarga taalluqli bo'lgan materiallardan jamoatchilik muhokamasining barcha ishtirokchilari erkin foydalanishini ta'minlaydi.", deb belgilangan. Biroq, bugungi kunda ushbu norma amalda ishlayotgani yo'q, ya'ni jamoatchilik muhokamasining tashkilotchisi jamoatchilik muhokamasiga kiritilayotgan masala yuzasidan zarur axborotni oldindan e'lon qilish amaliyoti mavjud emas.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'RQ-682-son Qonunining 24-moddasida jamoatchilik muhokamasi tashkilotchisi bo'lgan organ muhokama o'tkazilishi bo'yicha aholini xabardor qilishi masalasi belgilanmagan.

Qonunchilikdagi ushbu bo'shliqlar fuqarolarning muhokamalar o'tkazilishidan bexabar qolishlariga va muhokamamalarning samarasiz o'tishiga sabab bo'lmoqda.

Shunga ko'ra, Qonunlardagi mavjud bo'shliqlarni to'ldirib, "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi va "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi Qonunlarda jamoatchilik muhokamalari o'tkaziladigan joyni va vaqtini, shuningdek veb-sayt (regulation.gov.uz yoki davlat organining veb-sayti)ni aniq ko'rsatish normasining kiritilishi muhokamalarda barcha fuqarolarning ishtirokini ta'minlashga xizmat qilishi shubxasiz.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamalari masalasi xorijiy mamlakatlarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, Ispaniyada fuqarolarning huquq va manfaatlariga daxldor Qonun hujjatlari loyihalari ishlab chiqiladigan bo'lsa, fuqarolarga kamida 15 ish kuni ichida to'g'ridan-to'g'ri yoki tashkilotlar va birlashmalar orqali loyiha to'g'risida ma'lumot berilishi shart. Fuqarolarga ma'lumot berish jarayonida qonun loyihasi, fuqarolarni xabardor qilish to'g'risidagi qaror va loyihaga tegishli barcha hujjatlar taqdim etilishi lozim.

Polshada jamoatchilikning qiziqishlarini yorituvchi, so'z erkinligini himoya qiluvchi radio va televideniye – Butun Polsha radio va televideniye Kengashi faoliyat yuritadi. Ushbu Kengashning a'zolari mamlakat Prezidenti va Parlamenti tomonidan tayinlanadi [16].

Belgiyada keng jamoatchilikning fikr-mulohazalarini olish va qonun loyihasi yuzasidan ularning munosabatini o'rganish maqsadida qonun loyihasining mazmun-mohiyati qisqacha tarzda bir varaqda chop etilib, aholi o'rtasida tarqatiladi. Estoniyada qonun loyihalari parlamentning rasmiy veb-sahifalarida muhokama etiladi [17].

Muhokamalarning onlayn shaklda o'tkazilishi fuqarolarning vaqtini tejashga, o'zlari xohlagan vaqtda va joyda taklif berishiga imkoniyat yaratadi. Statistika agentligining rasmiy saytida aholining internet bilan ta'minlanganlik darajasi ko'rsatilgan va 2022-yil holatiga ko'ra O'zbekiston har 100 kishining 70,6 nafari internet bilan ta'minlanganligini ko'rish mumkin [18]. Biroq, bu bilan jamoatchilik muhokamalarining onlayndan boshqa shakllarini inkor qilib bo'lmaydi.

“Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi Qonunda jamoatchilik muhokamasining onlayndan boshqa shakllarda o‘tkazilishi belgilanmagan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi tomonidan qonun loyihalarining jamoatchilik muhokamasini o‘tkazishni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi Nizomning 9-bandida ko‘rsatilgan jamoatchilik muhokamasini o‘tkazish shakllarini barcha normativ-huquqiy hujjatlar loyihalariga nisbatan tatbiq etish maqsadga muvofiq.

Hozirgi kunda qonunlar va umuman normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamalarini o‘tkazishni tartibga soluvchi qonunlar va qonun osti hujjatlarida afsuski, bir-biriga nomuvofiq bo‘lgan normalar saqlanib qolmoqda.

Bugungi kunda normativ-huquqiy hujjatlarning, shu jumladan qonunlarning loyihalari ommaviy muhokamasini tashkil etishda asosan internet tarmog‘idagi veb-saytlar (regulation.gov.uz, meningfikrim.uz)dan keng foydalanilmoqda. Ushbu saytlarda o‘tkazilayotgan muhokamalar “Jamoatchilik muhokamasi” deb atalmoqda. Binobarin, “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘risida”gi Qonunga ko‘ra “qonun loyihalari qabul qilinishidan oldin umumxalq muhokamasiga qo‘yiladi”, deb belgilan.

2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida hamda uning asosida qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining muhokamalarini o‘tkazishga oid normativ-huquqiy hujjatlarda jamoatchilik muhokamasi tushunchasi qo‘llanilgan. Bu yerda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasida 2 xil tushuncha, ya‘ni umumxalq muhokamasi va jamoatchilik muhokamasi tushunchalari ishlatilmoqda.

Norasmiy muloqotda normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining onlayn muhokamalarini umumxalq muhokamalarini deyishga qo‘shilish mumkin. Bunday muhokamalarni o‘tkazish tartibini o‘rganish ularning bir xil mazmunga egaligini ko‘rsatadi. Shu asosda umumxalq muhokamalarini onlayn o‘tkazishni yo‘lga qo‘yish bu boradagi muvjud noaniqliklar va boshqa kamchiliklarni bartaraf qilishga xizmat qiladi.

“Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni 2000-yil 14-dekabrda qabul qilingan bo‘lib, bu Qonunning qabul qilinganiga deyarli 23 yil bo‘lyapti. Qonunning 14-moddasida:

Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasini e‘lon qilish belgilangan bo‘lib, unga ko‘ra Qonun loyihalari umumxalq muhokamasi uchun “Xalq so‘zi”, “Народное слово” gazetalarida, ularni umumxalq muhokamasiga qo‘yish haqida qaror qabul qilinganidan keyin o‘n kundan kechiktirmay e‘lon etiladi. Ular maxsus nashrlarda, boshqa ommaviy axborot vositalarida ham chop qilinishi mumkin, deb belgilangan.

Hozirgi kunda internet saytlarida o‘tkazilayotgan muhokamalar jamoatchilik muhokamasi deb nomlanib, bunda muhokamaning mazmuni o‘zgarmaydi, faqat hozirgi globallashtirish jarayonida qonunchilikka jamoatchilik muhokamasi kabi yangi tushunchalar kirib kelayotganini anglatadi, xolos.

Mamlakatimizda jamoatchilik fikrining xalq mentaliteti va an‘analariga asoslanishi G‘arbga nisbatan ko‘proq darajadadir. Misol tariqasida qonunlarimizning ayrimlari umumxalq muhokamasiga qo‘yilganligini keltirib o‘tish mumkin. Ijtimoiy fikrning ahamiyatini hisobga olish jamiyatni yanada demokratlashtirishning muhim omillaridandir. Bu qonunchilikning ijtimoiy voqelik talablariga javob berishi, samaradorligi oshirilishiga xizmat qiladi [19].

Demak, qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi va jamoatchilik muhokamasi tushunchasi bir xil ma’noni anglatadi.

Yuqoridagi fikrlar va huquqshunos olimlarning qarashlarini to’liq qo’llab-quvvatlagan holda bugungi kunda umumxalq va jamoatchilik muhokamasi tushunchalarini bir ma’noda qo’llash mumkin.

Qonunchiligimizda vujudga kelayotgan bunday qarama-qarshiliklarni bartaraf etish uchun qonun loyihalarining muhokamalarini o’tkazish bo’yicha qonunchilikni unifikatsiyalash maqsadga muvofiq.

Jumladan, “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to’g’risida”gi Qonunda faqat Qonun loyihalarini umumxalq muhokamasiga qo’yish belgilangan bo’lib, bunda boshqa normativ-huquqiy hujjatlarning loyihalarini muhokamaga qo’yish ko’zda tutilmagan.

Shuningdek, Qonunning 14-moddasida Qonun loyihalari umumxalq muhokamasi uchun “Xalq so’zi”, “Народное слово” gazetalarida, ularni umumxalq muhokamasiga qo’yish haqida qaror qabul qilinganidan keyin o’n kundan kechiktirmay e’lon etilishi, ular maxsus nashrlarda, boshqa ommaviy axborot vositalarida ham chop qilinishi mumkinligi ko’rsatilgan. Qonunda loyihalar internet saytlarida muhokamaga qo’yilishi belgilanmagan.

“Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to’g’risida”gi Qonunda [20] esa Qonunchilik tashabbusi huquqi subyekti qonun loyihagini Qonunchilik palatasiga kiritguniga qadar jamoatchilik fikrini o’rganishni, shu jumladan fuqarolik jamiyati institutlarining va ilmiy-tadqiqot muassasalarining vakillari ishtirokida o’rganishni tashkil etishga haqlidir, deb belgilangan. Biroq, Qonunda jamoatchilik fikrini o’rganishni qay tarzda tashkil etish ko’rsatilmagan.

O’zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-aprelda yangi tahrirda qabul qilingan “Normativ-huquqiy hujjatlar to’g’risida”gi O’RQ-682-son Qonunining 23-moddasida quyidagilar belgilangan :

O’zbekiston Respublikasi qonunlari loyihalari “Qonun loyihalarining umumxalq muhokamasi to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi Qonunida belgilangan tartibda umumxalq muhokamasiga qo’yilishi mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari jamoatchilik yoki mutaxassislar muhokamasiga olib chiqiladi.

“Normativ-huquqiy hujjatlar to’g’risida”gi Qonunning 6-moddasida normativ-huquqiy hujjatlarning turlari keltirilgan bo’lib, unga ko’ra O’zbekiston Respublikasining qonunlari ham normativ-huquqiy hujjat sanaladi.

Qonundagi ushbu nomuvofiqlikni bartaraf etish maqsadida 23-modda 10-xatboshisini chiqarib tashlash maqsadga muvofiq.

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining jamoatchilik muhokamalarini tartibga soluvchi qonunchilikka yuqoridagi o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilsa, fuqarolarning jamoatchilik muhokamalariga bo’lgan qiziqishlari ortishiga, muhokamalarning yanada jonli tashkil etilishiga va buning natijasida mustahkam qonunlar yaratilishi shubxasiz.

References:

1. Йўлдошев А.Э. Фуқароларни жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш ҳуқуқини таъминлашнинг долзарб масалалари // “Ҳуқуқий тадқиқотлар” электрон журнали (www.tadqiqot.uz). – Т., 2020. – №11. – Б. 22-32.
2. Йўлдошев А.Э. Онлайн перспективы общественных обсуждений законодательных предложений в Республике Узбекистан // Сборник материалов VI Международной научно-

- практической конференции «Информационные технологии и право (Правовая информатизация – 2018). – г. Минск 17 мая 2018 г. – С. 349-353.
3. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистон Республикаси фуқароларининг жамият ва давлат ишларини бошқаришда иштирок этиш истиқболлари: монография. – Тошкент: ТДЮУ нашриёти, 2022. – Б. 51.
 4. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi "Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'RQ-682-son Qonun. <https://lex.uz/uz/docs/-5378966>
 5. Одилқориев Х.Х. Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик тизими. – Т.: ТДЮИ, 2008. – Б. 31.
 6. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq: darslik. To'ldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashr. – Toshkent: Yuridik adabiyotlar publish, 2020. – Б. 75.
 7. Худойбердиев А. Ўзбекистон Республикаси Қонун ижодкорлиги жараёнида ижтимоий фикрни ифодалашнинг назарий муаммолари. Юридик фанлар номзоди... диссертация автореферати. Т., 2011. Б. 14.
 8. Хусанова М. Қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи: муаммолар ва ечимлар. Юридик фанлар номзоди... диссертация автореферати. Т., 2011. – Б. 22.
 9. Sherov Q. P. Qonun loyihalari jamoatchilik muhokamasining ahamiyati // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – Б. 263.
 10. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining rasmiy veb-sayti. <https://oldparliament.gov.uz/uz/laws/discussed/>
 11. Scudder MF. The Ideal of Uptake in Democratic Deliberation // Political Studies, 68(2), 2020. – P. 504-505. doi:10.1177/0032321719858270
 12. Эгамбердиев А. Инновация – ижтимоий феномен // Илмий хабарнома, АДУ, №1, 2018. – Б. 56.
 13. Curato N., Sass J., Ercan S.A., Niemeyer S. Deliberative democracy in the age of serial crisis // International Political Science Review, August 2020. doi:10.1177/0192512120941882; Samuel Oni, Aderonke A. Oni, Jide Ibieta & Gideon Oluwatimilehin Deinde-Adedeji. E-consultation and the quest for inclusive governance in Nigeria // Cogent Social Sciences, 6:1, DOI: 10.1080/23311886.2020.1823601; Thananithichot, Stithorn. Public consultation: International Experience and Implementation in Thailand // Working Paper Series 1. Bangkok: King Prajadhipok's Institute. June 7, 2020.
 14. Йўлдошев А.Э. Ўзбекистонда жамоатчилик муҳокамаларини ҳуқуқий тартибга солишнинг долзарб масалалари // Юриспруденция ҳуқуқий илмий-амалий журнали, 2021/4. – Б. 12-24.
 15. Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизматини такомиллаштириш масалалари. Монография / Х.Азизов, Х.Хайитов, Ш.Асадов, А.Йўлдошев (II, XIV боблар), Д.Бекчанов, Ф.Юлдашева. – Тошкент: "Shafoat Nur Fayz", 2020. – Б. 45.
 16. Sherov Q.P. Qonun loyihalarini umumxalq muhokamalari huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari. Magistrlik dissertatsiyasi. Toshkent, 2021. 35-b.
 17. Зулфиқоров Ш.Х. Мамлакатимизда қонун лойиҳаларини тайёрлаш ва қонунлар ижросини назорат қилишда депутатлар ҳамда кенг жамоатчиликнинг иштироки. Юридик фанлар ахборотномаси. – Тошкент: 2020. 24 б.
 18. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy veb-sayti. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/services-2>
 19. Xudoyberdiyev A.Q. O'zbekiston Respublikasi Qonun ijodkorligi jarayonida ijtimoiy fikrni ifodalashning nazariy muammolari. Diss. avtoref. – Toshkent: 2010. – 13 b.
 20. O'zbekiston Respublikasining 2006-yil 11-oktabrdagi "Qonunlar loyihalarini tayyorlash va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasiga kiritish tartibi to'g'risida"gi O'RQ-60-son Qonuni. <https://old.lex.uz/docs/-1069260>